

MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARI NORMATIV HUQUQIY HUJJATLARINI EKSPERTIZADAN O‘TKAZISH MASALALARI

Aliqulov Komiljon Urol o‘gli

Toshkent davlat yuridik universiteti

Davlat boshqaruvi yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda qonunchilik hujjatlarini mukammal, bugungi kun talablari darajasida qabul qilish murakkab va ko‘p bosqichli jarayondir. Shu bois ushbu vazifani samarali hal etish uchun albatta ekspertlik tekshiruvlari imkoniyatiga tayanishimiz zarur. Shu bilan birga huquqiy me‘yorlarni ilmiy asoslantirilgan holda yaratish qonunshunoslar, olimlar, qonun ijrosini amalga oshiruvchi va huquqni qo‘llovchi organlar, shuningdek, barcha fuqarolar uchun ham zarurdir. Loyihalar va amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarni ekspertizadan o‘tkazish normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ularning maqsadga muvofiqligi, asosliligi va qonuniyligi mezonlariga muvofiqligi nuqtai nazaridan tahlil qilish va baholashning belgilangan tartibda vakolatli organlar tomonidan amalga oshiriladigan tashkiliy-huquqiy instituti sifatida tavsiflanadi. Ushbu maqolada mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan chiqariladigan normativ huquqiy hujjatlari loyihalarining huquqiy ekspertizadan o‘tkazish jarayoni va bosqichlari yoritib berilgan. Ushbu maqolada ilgari surilgan takliflarni mahalliy davlat hokimiyati organlari hujjatlarini takomillashtirish jarayonida foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar: Ekspertiza, huquqiy ekspertiza, mahalliy davlat hokimiyati, mahalliy davlat hokimiyati qarorlari, Normativ tUSDagi qarorlar, normativ bo‘lmagan qarorlar.

Annotation: Today, the adoption of perfect legislation at the level of today's requirements is a complex and multi-stage process. Therefore, in order to effectively address this task, we must rely on the possibility of expert inspections. At the same time, the creation of legal norms based on science is necessary for lawyers, scholars, law enforcement and law enforcement agencies, as well as for all citizens. Examination of projects and existing normative legal acts is described as an organizational and legal institution carried out by the competent authorities in the prescribed manner for the analysis and evaluation of draft normative legal acts in terms of their expediency, validity and legality. The process and stages of legal examination of draft normative legal acts issued by the Government of the Republic of Uzbekistan are described.

Keywords: Expertise, legal expertise, local government, local government acts, normativ acts, no-normative acts.

Аннотация: На сегодняшний день принятие совершенного законодательства на уровне сегодняшних требований представляет собой сложный и многоэтапный процесс. Поэтому для эффективного решения этой задачи мы должны опираться на возможность экспертных проверок. В то же время создание правовых норм на основе науки необходимо для юристов, ученых, правоохранительных и правоохранительных органов, а также для всех граждан. Экспертиза проектов и действующих нормативных правовых актов характеризуется как организационно-правовой институт, осуществляемый уполномоченными органами в установленном порядке для проведения анализа и оценки проектов нормативных правовых актов на предмет их целесообразности, обоснованности и законности. Процесс и этапы правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, издаваемых Правительством Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Экспертиза, судебная экспертиза, местное самоуправление, акт местного самоуправления, нормативные акты, ненормативные акты.

Ekspertiza tushunchasining nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish uchun ekspertiza tushunchasini aniqlab olish maqsadga muvofiq. "Ekspertiza" lotincha so'z bo'lib, aynan, so'zma-so'z tarjimasida «tajribali» degan ma'noni anglatadi. Lekin jamiyat hayotida birmuncha kengroq ma'noda – hal etilishi maxsus bilim, ko'nikma va amaliy tajribaga ega mutaxassislarni talab etuvchi muayyan masala

Ijtimoiy hayot jabhalarini turli-tumanligi bois, uning u yoki bu sohasida amalga oshiriladigan ekspertizani ham muayyan turlarga ajratish mumkin. Ushbu dissertatsiya ishimizda biz ekspertizaning asosiy turlaridan biri bo'lgan huquqiy ekspertizaga to'xtalib o'tamiz.

Xususan, professor H.Odilqorievning fikricha, normativ huquqiy hujjatlarni ekspertiza qilishning rasmiy va norasmiy o'tkazilishi mumkinligini qayd etadi¹.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari normativ-huquqiy hujjatlari loyihalari ekspertizasining turlarini mazkur hujjat loyihasining murakkabligiga ko'ra ham tasniflash mumkin. Ushbu asosga ko'ra ekspertizani yuridik adabiyotda kompleks hamda ixtisoslashgan ekspertizalarga ajratiladi². Agar mahalliy davlat hokimiyati organlari normativ-huquqiy hujjatlari loyihalari qonun bilan tartibga solinuvchi bir nechta sohalarga taalluqli bo'lsa, bir qator turli sohalarning mutaxassislari ishtirokida kompleks ekspertizani o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Jamiyatning biron bir

¹ Odilqoriev H. Qonun loyihalarini ilmiy-huquqiy ekspertiza qilishni takomillashtirish // Qonunchilik hujjatlarini ekspertiza qilish muammolari. Ilmiy-amaliy seminar materiallari. – Toshkent, 2005. – B. 27

² Qarang: Raldugin N.V. Pravovaya ekspertiza proektov federal'nykh zakonov. – M.: Izd-vo MGU, 2001. S. 16.

sohasiga taalluqli bo'lgan loyiha bo'yicha ixtisoslashgan ekspertizani o'tkazish bilan kifoyalanish mumkin.

MDHga a'zo davlatlar tajribasiga murojaat etadigan bo'lsak, Rossiya Federatsiyasida bu muammo u yoki bu darajada o'rganilgan. Jumladan, N.V.Raldugin tomonidan 1998, 2001 yillarda nashr etilgan "Qonun loyihalarining huquqiy ekspertizasi" nomli monografiyada qonun loyihalari va qonun hujjatlari huquqiy ekspertizasining tushunchasi, printsiplari, mazmun-mohiyati, qonun loyihasi ekspertizasi bo'yicha xulosa haqidagi masalalar yoritilgan³. Yu.Sidelnikov ekspertizaning hozirgi holati va rivojlanish tendentsiyalarini tadqiq etgan⁴. Shuningdek, V.Yu.Ragozin tomonidan amalga oshirilgan nomzodlik tadqiqotida huquqiy ekspertiza instituti kompleks ravishda norma ijodkorligi jarayonining muhim bir elementi sifatida ko'rib chiqilgan hamda xorijiy mamlakatlarning qonun loyihalarini huquqiy ekspertizadan o'tkazish amaliyoti sistemalashtirilgan⁵.

Huquqiy ekspertiza jarayonida loyihaning qonunchilik texnikasi talablariga nechog'lik muvofiqligi aniqlansa, qonunchilikni tizimlashtirish jarayonida esa huquqiy ekspertiza usulidan foydalanish orqali mavjud muvoziyliklar, ya'ni parallelliklar, ortiqcha so'zlar, ziddiyatlar qonun loyihalarigi kamchiliklar sifatida bartaraf etiladi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari normativ-huquqiy hujjatlari loyihalari ko'rib chiqish uchun tayyorlanganligi va sifat darajasiga qarab ham ekspertiza dastlabki, qo'shimcha, qayta kabi bir nechta turlarga bo'linadi. Sifat jihatdan unchalik yuqori darajada tayyorlanmagan loyihalar yuzasidan, odatda bir necha marotaba ekspertiza o'tkaziladi. Ular ham dastlabki, ham takroriy, ham qayta ekspertizadan o'tkaziladi. Agar tayyorlangan qonun loyihasi sifatli bo'lib, u bo'yicha kamchiliklar deyarli mavjud bo'lmasa, faqat dastlabki ekspertiza bilan kifoyalaniladi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari normativ-huquqiy hujjatlari loyihalarining ekspertizasi konstitutsiyaning ustuvorligini ta'minlashning muhim kafolati bo'lib hisoblanadi. Ekspertiza jarayonida qonun loyihasiga qo'yiladigan asosiy talab uning huquqiylik, adolatlilik printsiplariga, O'zbekiston Respublikasining asosiy qonuni normalariga muvofiqligini o'rganishdan iborat. Agar nomuvofiqlik aniqlangudek bo'lsa, ekspertiza xulosasida uni bartaraf etishga oid fikrlar bayon etiladi.

O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonunida mahalliy davlat hokimiyati organlari normativ-huquqiy hujjatlarini ekspertizadan o'tkazishga oid muhim qoidalar o'rnatilgan. Mazkur qonunning 26-moddasida huquqiy ekspertiza davomida normativ-huquqiy hujjat loyihasining

³ Raldugin N.V. Pravovaya ekspertiza proektov federal'nykh zakonov. – M.: Izd-vo MGU, 2001. – 80 s.;

⁴ Sidelnikov Yu. Ekspertiza: sostoyanie i tendentsii razvitiya // Mirovaya ekonomika i mejdunarodnye otnosheniya. 1997. -№ 2

⁵ Ragozin V.Yu. Pravovaya ekspertiza zakonoproektov v Rossiyskoy Federatsii. Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. – M.: 1998

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga, unga nisbatan yuqori yuridik kuchga ega bo‘lgan boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga, qonunchilik texnikasi qoidalariga muvofiqligi, shuningdek havola qiluvchi normalar qo‘llanilishining asosiligi hamda maqsadga muvofiqligi tekshirilishi belgilangan.

Shuningdek, Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining huquqiy ekspertizasi ishlab chiquvchining yoki normativ-huquqiy hujjat qabul qilish huquqiga ega bo‘lgan organning yuridik xizmati, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, uning hududiy bo‘linmalari va boshqa tashkilotlar tomonidan qonunchilikka muvofiq o‘tkaziladi⁶. E‘tiborga loyiqki, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining huquqiy ekspertizasi davomida mazkur loyihalarning ularda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tizimida korrupsiya, boshqa huquqbuzarliklar sodir etilishi uchun sharoit yaratadigan, shuningdek tadbirkorlik sub‘ektlari uchun asossiz xarajatlar qilishga olib keluvchi ortiqcha ma‘muriy hamda boshqa cheklovlarni joriy etadigan qoidalar va normalar bor-yo‘qligini aniqlash nuqtai nazaridan ham tahlilini amalga oshiradi.

Mazkur normani samarali tatbiq etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirining 2021-yil 15-noyabrdagi 19-mh-son buyrug‘iga 1-Ilova sifatida tasdiqlangan “Mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish, yuridik-texnik jihatdan rasmiylashtirish, huquqiy ekspertizadan o‘tkazish Qoidalari” tasdiqlandi⁷. Mazkur Qoida mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilinadigan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini (bundan buyon matnda loyiha deb yuritiladi) tayyorlash, yuridik-texnik rasmiylashtirish va huquqiy ekspertizadan o‘tkazish tartibini belgilab berdi.

Ushbu qoidalarda belgilanishicha normativ tusdagi qaror loyihasini dastlab mahalliy davlat hokimiyati organining yuridik xizmati tomonidan, keyinchalik hududiy adliya organlaridan huquqiy ekspertizadan o‘tkazilishi ta‘kidlangan. Qaror loyihasining mahalliy davlat hokimiyati organining yuridik xizmati tomonidan ekspertizadan o‘tkazilishi tartibini ko‘rib chiqamiz. Qaror loyihasini ishlab chiquvchi kelishilgan loyihani mahalliy davlat hokimiyati organining yuridik xizmatiga kiritadi. Yuridik xizmat qaror loyihasini Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga jamoatchilik muhokamasi o‘tkazilishi uchun joylashtiradi. Muhokama tugagandang so‘ng yuridik xizmat qaror loyihasini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, unga nisbatan yuqoriroq kuchga ega bo‘lgan boshqa normative-huquqiy hujjatlarga, yuridik-texnik jihatdan rasmiylashtirishning talablariga muvofiqligini, shu jumladan qaror loyihasida havola qiluvchi normalar qo‘llanilishining asosiligi hamda maqsadga muvofiqligi nuqtai nazaridan huquqiy

⁶ Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 20.04.2021-y., 03/21/682/0354-son

⁷ Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 18.11.2021-y., 10/21/3333/1077-son

ekspertizani o‘tkazadi. Qaror loyihasi yuqorida keltirilgan talablarga mos bo‘lganda yuridik xizmat qaror loyihasi yuzasidan huquqiy xulosa tayyorlaydi⁸. Yuridik xizmat tomonidan tayyorlangan huquqiy xulosasida normativ-huquqiy hujjatni ishlab chiqish qaysi normativ-huquqiy hujjatlarga binoan topshirilgan bo‘lsa, o‘sha normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risidagi, shuningdek yuqori organning topshiriqlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar; qaror loyihasi asosiy qoidalarining mohiyati va ahamiyatining qisqacha bayoni; qaror loyihasining qonunchilikka, qonunchilik texnikasi qoidalariga muvofiqligi, shuningdek qaror loyihasidagi har bir havola qiluvchi norma qo‘llanilishining asosiligi va maqsadga muvofiqligi to‘g‘risidagi xulosasi; qaror loyihasining jamoatchilik muhokamasidan o‘tkazilganligi va uning natijalari haqidagi ma’lumotlar qayd etiladi. Yuridik xizmat huquqiy ekspertizasidan keyin qaror loyihasi adliya organlari tomonidan huquqiy ekspertizadan o‘tkaziladi. Bunda qaror loyihasi barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishib olinganidan keyin yuridik xizmat uni huquqiy ekspertizadan o‘tkazish uchun tegishli hududiy adliya organiga “E-qaror” elektron tizimi orqali yuridik xizmat xulosasini ilova qilgan holda yuboradi. Adliya organlari loyiha normativ-huquqiy xususiyatga ega bo‘lmaganda, loyiha barcha manfaatdor tashkilotlar bilan ularning birinchi rahbarlari (istisno hollarda ularning birinchi o‘rinbosari) darajasida kelishib olinmaganda, yuridik xizmatning huquqiy xulosasida qaror loyihasining jamoatchilik muhokamasidan o‘tkazilganligi va uning natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlar aks ettirilmagan bo‘lsa unga xulosa bermasdan qaytarib yuboradi. Hududiy adliya organlari tomonidan Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlarining qarorlarini ikki ish kunida, viloyat, tuman, shahar hokimining qaror loyihasini besh ish kunida ekspertizadan o‘tkazadi.

Qaror loyihasi hududiy adliya organlari tomonidan huquqiy ekspertizadan o‘tkazilayotganda quyidagi holatlar aniqlanadi:

uning O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga, unga nisbatan yuqoriroq yuridik kuchga ega bo‘lgan boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga, yuridik-texnik jihatdan rasmiylashtirishning talablariga muvofiqligi, shu jumladan qaror loyihasida havola qiluvchi normalar qo‘llanilishining asosiligi hamda maqsadga muvofiqligi;

unda korrupsiya uchun, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tizimida boshqa huquqbuzarliklarni sodir etish uchun shart-sharoitlar yaratuvchi, shuningdek tadbirkorlik subyektlari uchun ortiqcha ma’muriy hamda o‘zga cheklovlarni joriy etuvchi, tadbirkorlik subyektlarining asossiz xarajatlari yuzaga kelishiga olib keluvchi qoidalar va normalar bor-yo‘qligini;

unda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish jarayonini murakkablashtirishni va tadbirkorlik subyektlariga yangi yuridik majburiyatlar yuklatishni nazarda tutadigan,

⁸ Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 18.11.2021-y., 10/21/3333/1077-son

shuningdek tadbirkorlik subyektlariga yuridik javobgarlikning yangi choralarini belgilaydigan normalar mavjudligi

Qaror loyihasi normalaridagi muayyan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishga salbiy ta'sir ko'rsatadigan bo'shliqlar va nomuvofiqliklar hamda ichki ziddiyatlar mavjud emasligiga e'tibor beriladi va normativ-huquqiy hujjatning qabul qilinish zaruriyati, qaror loyihasining nomi uning mazmuniga muvofiqligi havola qiluvchi normalar qo'llanilishining asosligi hamda maqsadga muvofiqligi o'rganish jarayonida qaror loyihasining ushbu Qoidalarda ko'rsatilgan talablarga mos ravishda tayyorlanganligi va rasmiylashtirilganligiga, havola qilinayotgan hujjatlarning rasmiy manbalari to'g'ri ko'rsatilganligiga, qaror loyihasi bilan boshqa qarorlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi nazarda tutilgan bo'lsa, qaror loyihasi ushbu Qoidalarda ko'rsatilgan talablarga mos ravishda ishlab chiqilganligiga e'tibor qaratiladi.

Agar taqdim etilgan qaror loyihasi huquqiy ekspertiza natijalariga ko'ra qonunchilik hujjatlari va qonunchilik texnikasi qoidalari talablariga havola qiluvchi normalar qo'llanilishining asosligi va maqsadga muvofiqligi, shuningdek ularda korrupsiyaga sabab bo'ladigan omillarning, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlash prinsiplariga muvofiq bo'lmagan qoidalar mavjud emasligi qayd etilishi shaklidagi xulosa tuziladi. Agar taqdim etilgan qaror loyihasi huquqiy ekspertiza natijalariga ko'ra qonunchilik hujjatlariga muvofiq bo'lsa, biroq qonunchilik texnikasi qoidalari talablariga javob bermasa va ushbu kamchiliklar hujjatni qabul qilish jarayonida bartaraf etilishi mumkin bo'lganda, bartaraf etilishi lozim bo'lgan kamchiliklar ko'rsatilgan holda qonunchilik texnikasi qoidalari talablariga muvofiq qayta ko'rib chiqilishi zarurligi qayd etilishi mazmunidagi xulosa tuziladi.

Qaror loyihasining huquqiy ekspertizasi yakunlari bo'yicha hududiy adliya organining birinchi rahbari loyihaga "E-qaror" elektron tizimi orqali xulosa beradi.

Qonunchilikka ko'ra mahalliy davlat hokimiyati organlari normativ- huquqiy tusdagi qarorlarni qabul qilishdan oldin loyihani tegishliligi bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalariga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim qilishi shart. Aks holda mahalliy davlat hokimiyati organlarining mas'ul mansabdor shaxslariga tegishli chora ko'rilishiga va normativ-huquqiy tusdagi qarorlarning bekor bo'lishiga olib keladi⁹.

Xulosa qilib aytganda, qonun hujjatlari ekspertizasining ilmiy- nazariy muammolarini tadqiq etish, huquqiy asoslarini takomillashtirish mamlakatimiz milliy qonunchiligini sifat jihatdan yuqori darajaga ko'tarishga xizmat qiladi.

⁹Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 18.11.2021-y., 10/21/3333/1077-son

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Odilqoriev H. Qonun loyihalarini ilmiy-huquqiy ekspertiza qilishni takomillashtirish // Qonunchilik hujjatlarini ekspertiza qilish muammolari. Ilmiy-amaliy seminar materiallari. – Toshkent, 2005. – B. 27
2. Raldugin N.V. Pravovaya ekspertiza proektov federal'nykh zakonov. – M.: Izd-vo MGU, 2001. S. 16.
3. Sidelnikov Yu. Ekspertiza: sostoyanie i tendentsii razvitiya // Mirovaya ekonomika i mejdunarodnye otnosheniya. 1997. -№ 2
4. Ragozin V.Yu. Pravovaya ekspertiza zakonoproektov v Rossiyskoy Federatsii. Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. – M.: 1998
5. Odilqoriev X. Qonun loyihalarini ilmiy-huquqiy ekspertiza qilishni takomillashtirish // Qonunchilik hujjatlarini ekspertiza qilish muammolari. Ilmiy-amaliy seminar materiallari / Mas'ul muharrir: F.H.Otaxonov. – Toshkent, 2005. – B.31.
6. Muhamedov O'. Qonun hujjatlari loyihalari ekspertizasining nazariy va amaliy muammolari // Qonunchilik hujjatlarini ekspertiza qilish muammolari. Ilmiy-amaliy seminar materiallari / Mas'ul muharrir: F.H.Otaxonov. – Toshkent, TDYuI, 2005. – B. 6-7.

